

УДК 336.1

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

- ©Федорова А. Ю., SPIN-код: 3956-0741, ORCID: 0000-0002-4600-6489, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, alena81_2004@mail.ru
- ©Черкашнев Р. Ю., SPIN-код: 9603-0478, ORCID: 0000-0003-0535-6340, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, zakat05@mail.ru
- ©Чернышова О. Н., SPIN-код: 7307-2182, ORCID: 0000-0002-6625-4279, канд. экон. наук,
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина,
г. Тамбов, Россия, optb@yandex.ru

THE INCREASE OF EFFICIENCY OF COUNTERACTION OF CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT

- ©Fedorova A., SPIN-code: 3956-0741, ORCID: 0000-0002-4600-6489, Ph.D.,
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia, alena81_2004@mail.ru
- ©Cherkashnev R., SPIN-code: 9603-0478, ORCID: 0000-0003-0535-6340, Ph.D.,
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia, zakat05@mail.ru
- ©Chernyshova O., SPIN-code: 7307-2182, ORCID: 0000-0002-6625-4279, Ph.D.,
Derzhavin Tambov State University, Tambov, Russia, optb@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме коррупции в системе государственных закупок. Основная цель статьи состоит в том, чтобы на основе выявленных особенностей проявления коррупции, разработать возможные меры по их устранению. В статье определяется объект коррупции, как совокупность финансовых ресурсов, обслуживающих финансовые отношения, связанные с проведением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и закупок товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами. За анализируемый период наблюдался рост количества заключенных контрактов. Основная доля государственных закупок проведена способами электронный аукцион и закупка у единственного поставщика. Выявлены особенности проявления коррупции в сфере государственных закупок: преступный сговор, подкуп, занижение цены контракта, коррупционная киберпреступность. Исследование динамики выявленных правонарушений за 2016 и 2017 годы, показало увеличение в 2,5 раза числа совершаемых преступлений на общую сумму 118,4 млрд рублей. В статье обоснована необходимость расширения системного подхода противодействия коррупции путем включения в него мер социально-психологического воздействия. В связи с чем, системный подход противодействия коррупции в сфере государственных закупок, предполагает совокупность юридических, экономических, политических, а также социально-психологических мер, имеющих как тактическое, так и стратегическое действие антикоррупционной направленности. Раскрываются основные мероприятия, реализуемые с целью повышения эффективности противодействия коррупции в сфере государственных закупок. Совокупность рассмотренных в статье мер противодействия коррупции преподносится как единый комплекс, направленный на сдерживание темпов роста преступности в сфере государственных закупок.

Abstract. This article is devoted to the problem of corruption in the public procurement system. The main purpose of the article is to develop possible directions of their elimination on the basis of the revealed features of corruption manifestation. The article defines the object of corruption as a set of financial resources serving financial relations associated with the procurement for state and municipal needs, and the procurement of goods, works and services by individual legal entities. During the period under review, there was an increase in the number of contracts concluded. The bulk of public procurement was conducted by means of electronic auction and procurement from a single supplier. Features of manifestation of corruption in the sphere of public procurement are revealed: criminal conspiracy, bribery, underestimation of the price of the contract, corruption cybercrime. The study of the dynamics of the detected offenses in 2016 and 2017, showed an increase of 2.5 times the number of crimes committed for a total of 118.4 billion rubles. The article substantiates the need to expand the systematic approach to combating corruption by including measures of social and psychological impact. In this connection, a systematic approach to combating corruption in public procurement involves a set of legal, economic, political, as well as socio-psychological measures that have both tactical and strategic action of anti-corruption orientation. The main measures implemented to improve the efficiency of anti-corruption in public procurement are revealed. The set of anti-corruption measures considered in the article is presented as a single complex aimed at curbing the growth rate of crime in public procurement.

Ключевые слова: государственные закупки, государственный контракт, система, коррупция, анализ, эффективность, системный подход, противодействие, мероприятия.

Keywords: public procurement, public contract, system, corruption, analysis, efficiency, system approach, counteraction, measures.

Введение

В современных условиях экономического развития России все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с обеспечением оптимизации бюджетных расходов в рамках реализации контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Формирование конкурентоспособной и честной системы государственных закупок одна из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти. Одним из факторов, тормозящим развитие эффективной системы государственных закупок является рост преступности и коррумпированности в данной сфере. Необходимость повышения антикоррупционной устойчивости системы государственных и муниципальных закупок, требует формирования эффективных механизмов проведения государственных закупок и разработки комплекса, эффективных мер противодействия коррупции.

Целью работы является разработка комплекса мер повышения эффективности противодействия коррупции в сфере государственных закупок.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- определяется объект коррупции в сфере государственных закупок;
- проводится анализ осуществления государственных закупок за ряд лет;
- выявляются особенности проявления коррупции в сфере государственных закупок;
- исследуется динамика и оценивается уровень преступности в сфере государственных закупок;
- разрабатывается новый системный подход противодействия коррупции в сфере государственных закупок;

- раскрываются основные мероприятия, реализуемые с целью повышения эффективности противодействия коррупции в сфере государственных закупок;
- формируется комплекс мер противодействия коррупции.

Объектом исследования выступает коррупция как явление, связанное с использованием должностным лицом своего авторитета, доверенных ему прав или возложенных на него полномочия с целью получения личной выгоды.

Предмет исследования — система государственных закупок.

Материал и методы исследования

Проводимое исследование основано на использовании ключевых положений Федеральных законов:

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами»

Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» № 378 от 29 июня 2018 г.

Основными методами проведения исследования можно назвать системно-структурный и структурно-функциональный. Для анализа динамики отдельных показателей в сфере государственных закупок использовался сравнительно-сопоставительный метод.

Основой для разработки основных направлений противодействия коррупции в сфере государственных закупок послужил анализ материалов статистических отчетов, результатов исследований российских авторов, открытые источники, размещенные в сети интернет.

Результаты и обсуждение

Система государственных закупок представляет собой полный комплекс мероприятий, цель которых — максимально выгодное для заказчика приобретение за счет бюджетных средств товаров и услуг, необходимых для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, путем заключения государственного контракта.

Согласно основным нормативно-правовым актам, регулирующим процедуру осуществления государственных закупок (далее — госзакупок) ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ №44-ФЗ) и ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными юридическими лицами» (далее ФЗ №223-ФЗ), к основным способам проведения госзакупок относят: конкурентные (открытое и закрытое проведение конкурсов, аукционов и торгов, запрос котировок) и неконкурентные (без проведения торгов — закупка у единственного поставщика) (1, 2).

Как свидетельствует современная практика госзакупки — один из наиболее коррумпированных секторов экономики. Аккумулируя значительную долю финансовых ресурсов, данный сектор становится объектом пристального изучения мошенников с целью незаконного (преступного) обогащения. Суммарный объем заключаемых контрактов ежегодно возрастает (Рисунок 1), соответственно возрастает и объект коррупционного посягательства, а это, в свою очередь, привлекает все больше и больше мошенников в данный сектор.

В рамках данного исследования под объектом коррупции будем понимать всю совокупность финансовых ресурсов, обслуживающих финансовые отношения, связанные с проведением закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и закупок товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами.

Рисунок 1. Динамика изменения сумм заключенных контрактов за период с 2011 г по 2018 г, I квартал в млн. руб (ФЗ №44-ФЗ) (5)

Общая сумма заключенных контрактов (в соответствии с ФЗ №44-ФЗ) с 2011 года по 1 квартал 2018 года составляет более 44 трлн. рублей (заключено 24579105 контрактов).

По данным сводного аналитического отчета Минфин РФ в 2017 г, в рамках реализации ФЗ №223-ФЗ было заключено договоров на сумму свыше 16,5 трлн. руб. Основными способами проведения закупок были электронный аукцион, закупка у единственного поставщика и запрос котировок (4).

На Рисунке 2 отражены основные способы проведения закупок в 2016 и 2017 гг по ФЗ 44-ФЗ.

Обратим внимание, что самый востребованный способ проведения госзакупок - электронный аукцион, аккумулирующий 59,37% всех заключенных контрактов на сумму 3 758962,8 млн. руб. Второе место занимает закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 26,26% на сумму 1662574,4 млн. руб. Третье место занимает открытый конкурс (7,06%) на сумму 447072,9 млн. руб., иные способы (6,31%) на сумму 398966,9 млн. руб. и последнее место запрос котировок (1,00%) на 50129,4 млн. руб. К иным способам проведения закупок в данном случае относят конкурс с ограниченным участием и запрос предложений.

Электронный аукцион, наиболее часто используемый способ размещения заказов в системе госзакупок. С переходом на электронные формы работы растет спрос на электронные торги. Электронные торги на право получения госзаказа проходят на шести основных федеральных площадках: «Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru), «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru), АО «ЕЭТП» (Единая электронная торговая площадка) (www.roseltorg.ru), «НЭП» (Национальная электронная площадка) (www.etp-micex.ru), АГЗ РТ (Агентство по государственным заказам Республики Татарстан) (www.tender-rus.ru) и АО «РАД» (Российский аукционный дом) (www.open-torg.ru). Лидирующее место принадлежит торговым площадкам «Сбербанк-АСТ» «РТС-тендер» и АО «ЕЭТП» (Рисунок 3).

2017 год

2016 год

Рисунок 2. Способы проведения закупок (ФЗ №44-ФЗ) (5)

2017 год

Рисунок 3. Основные федеральные торговые площадки (5)

Высокий интерес к электронным аукционам вполне понятен. Электронные аукционы при государственных закупках появились из-за проблем, которые возникали на обычных аукционах.

Торговля на электронных площадках основана на принципе честной конкуренции, это позволяет компаниям добиваться лучшей для них цены, а, следовательно, и значительно экономить бюджетные средства (в отличие от закупки у единого поставщика, исключающего любые проявления конкуренции). Электронные торги призваны сделать операции по любой торгово-закупочной деятельности предприятий прозрачными, служат инструментами для выявления коррупционных мотивов при сделках, позволяют полностью автоматизировать и упорядочить торговый процесс, сократить сопутствующие издержки.

Отметим, что электронизация закупок является исполнением международных обязательств Российской Федерации, предусмотренных положениями Протокола о порядке регулирования закупок в рамках договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которым необходимо обеспечить переход на заключение договоров (контрактов) о закупках в электронном формате. В 2017 году принят целый ряд нормативных правовых актов в целях реализации закона о контрактной системе позволяющих сделать вывод, что, работа по совершенствованию Законодательства о контрактной системе в 2017 году в большей степени была направлена на электронизацию закупок и совершенствование импортозамещения. С 1 июля 2018 года планируется перевод всех закупок в электронную форму (4).

Однако, большой проблемой электронных торгов остается преступный коррупционный сговор между участниками торгов и между участниками и заказчиком. И даже, несмотря на то, что нынешняя процедура проведения торгов максимально усложняет жизнь тем, кто хочет нарушить закон, полностью от коррупции это не защищает. Введение в практику электронных аукционов планировалось, как возможность исключить преступный сговор, но практика показывает, что и в данном случае, любую идею довести до абсурда, например ситуация, когда нужный товар описывается настолько подробно и выставляются такие требования к поставщику, что под них подойдет только один конкретный участник [3].

Немаловажным аспектом в рассмотрении системы госзакупок является уровень заключенных контрактов (Рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение контрактов по уровням организации заказчиков (5)

Анализ статистических данных за 2017 и 2016 гг показывает, что распределение контрактов по уровням организации заказчиков в 2017 г изменилось в пользу регионального и муниципального уровней. Сокращение федеральных контрактов в 2017 г составило 4,19%. Удельный вес заключенных контрактов принадлежит уровню субъекта РФ 47,21% от общего количества контрактов. Увеличение интереса субъектов РФ к участию в госзакупках легко объяснить. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, регионы получают реальную возможность значительно экономить бюджетные средства.

В условиях регионализации проведения госзакупок, серьезной проблемой можно назвать, появление большого числа электронных торговых систем регионального или отраслевого направления. Ни один, даже самый крупный поставщик не способен полностью отслеживать информацию по всем торговым системам. К тому же, ситуация значительно усугубляется с появлением коррумпированного менеджмента, фальшивого демпинга и возникновения конфликта интересов [3]. Насчитывается большое число различных коррупционных схем в области госзакупок, основными из которых можно назвать: «Искусственное дробление лота»; «Ошибки, умышленно допущенные в названии или категории закупки»; «Раздел рынка»; «Раздел закупок»; «Мнимая конкуренция»; «Пассивное участие в торгах» и многие другие.

Еще один наиболее вероятный вид мошенничества в сфере госзакупок – коррупционная киберпреступность - одна из серьезных угроз уже сегодня и в будущем. Такие преступления будут носить все более сложный характер. Компаниям необходимо внедрять новые технологии, привлекать специалистов в разных областях и использовать новейшие

технологические методы выявления и предотвращения правонарушений и вносить, таким образом, вносить свой вклад в борьбу с коррупцией.

Недавний скандал, разразившийся на торговой площадке «Сбербанк-АСТ» подтверждает факт коррупционной киберпреступности. В ходе электронных торгов на право обслуживать один из счетов Пенсионного фонда, Сбербанк всячески блокировал попытки конкурентов (в числе которых был банк ВТБ) сделать ставки в ходе аукциона. Используя язык информационных технологий, в какой-то момент торгов площадка «легла». После устранения «сбоя» последняя ставка осталась за Сбербанком», ставшим победителем. Дело дошло до судебных разбирательств, в ходе которых банк ВТБ выиграл суд, доказав неправомерность действий Сбербанка [1].

Проблемным вопросом остается высокая латентность преступлений в сфере госзакупок — нежелание участников торгов, столкнувшихся с фактами коррупции обращаться в органы внутренних дел и оказывать всяческое содействие в проведении расследования и выявлении коррумпированных должностных лиц. Причинами такой пассивности можно назвать боязнь мести, страх потери бизнеса и многие другие [2]. Поэтому выстраивание отношений и взаимодействия участников госзакупок с правоохранительными органами является первоочередной задачей в разоблачении коррумпированных должностных лиц. Участники госзакупок должны оперативно предупреждать правоохранительные органы даже о малейшей возможности возникновения факта коррупции.

Необходимо отметить, что весь перечень преступлений, отнюдь не исчерпывается вышеназванными, нами рассмотрены наиболее распространенные виды коррупции.

Для проведения эффективной борьбы с коррупцией в сфере госзакупок, необходимо выявить факты совершения преступлений с помощью различных механизмов, которые стремительно вводятся в нашей стране с 2005 г (нормативных, технических, программных и организационных). Рисунок 5 наглядно демонстрирует основные виды экономических преступлений.

Рисунок 5. Основные виды экономических преступлений в России и в мире (2016-2017 гг., %, доля респондентов, сообщивших о преступлениях) [4]

С коррупцией и взяточничеством столкнулся 41% всех респондентов сообщивших о преступлениях, с мошенничеством при закупках товаров, работ и услуг — 35%, 53% — с незаконным присвоением активов.

Проведя исследование материалов отчетов различных министерств и контрольных органов можно сделать следующие выводы.

Период с 2012 г по 2016 г характеризовался высоким уровнем преступности в сфере госзаказа. Было выявлено 1807 преступлений, из них окончены расследованием уголовных дел 957 преступления. Направлены в суд — 777 уголовных дел. Из установленных 585 лиц, совершивших преступления, 466 — привлечено к уголовной ответственности. Количество зарегистрированных преступлений выросло более чем в три раза, с 143 в 2012 г до 489 в 2016 г. В семь раз увеличился размер причиненного материального ущерба: 300 млн. руб в 2012 г, 2,1 млрд. руб в 2016 г [2].

В 2017 г поставщиками было подано 89333 жалобы на заказчиков электронных торговых площадок, из них: 37719 жалоб рассмотрены и признаны обоснованными; 14854 жалобы были возвращены заявителям без вынесения решения; 7094 жалобы отозваны заявителями; 53667 жалоб признаны необоснованными [5].

В Федеральную антимонопольную службу в прошлом году поступило 7621 жалоб, из которых 3463 жалобы были признаны обоснованными.

По данным Счетной палаты в ходе проведения аудита 2017 г по сравнению с 2016 г в рамках ФЗ №44-ФЗ объем нарушений при госзакупках увеличился в 2,5 раза и составил 104,6 млрд. руб (в 2016 г — 48,8 млрд. руб). Число нарушений законодательства выросло в 2017 г до 2178.

В рамках ФЗ №223-ФЗ в 2017 г выявлено 139 нарушений на сумму 13,8 млрд. руб.

Снизилась экономия по бюджетным средствам с 9,9% (561,3 млрд. руб) в 2016 г до 6,7% (357,4 млрд. рублей) в 2017 г. Увеличилось количество правонарушений при обосновании определения начальных цен контрактов с 75 до 80, на общую сумму — 13,7 млрд. руб (6).

Проведенное исследование позволяет оценить уровень преступности в сфере госзакупок как высокий.

Заметим, что ввиду высокой латентности преступлений в сфере госзакупок все эти данные можно назвать лишь приближенными к реальности, и смело утверждать о существовании как явной, так и скрытой коррупции. В связи с этим и реальный уровень преступности можно оценить лишь с учетом его коррекции на скрытый уровень преступности, что естественно, еще больше увеличит его.

Основываясь на полученных результатах исследования, можно утверждать о низкой эффективности действующего механизма противодействия коррупции и о необходимости разработки новых или корректировки старых мер.

По нашему мнению, наряду с общеизвестными юридическими, экономическими и политическими мерами, особую актуальность набирает социально-психологический фактор. Как всем известно, за совершением любого коррупционного деяния (преступления) стоит человек (индивид) или группа лиц основным мотивом деятельности которых является жажда наживы в результате незаконного присвоения чужого имущества, денег или злоупотребления своим положением. Предвкушение и осознание человеком возможности нажиться за чужой счет, перевешивает осознание неправомерности и незаконности совершаемых им деяний. Зачастую, совершив преступление, мошенник не только не испытывает чувства вины, но и подогреваемый чувством безнаказанности и вседозволенности, стремится разработать новые схемы преступлений.

Именно поэтому изучение мотивов коррупционного поведения и применение социально-психологических методов воздействия, с использованием массовой пропагандистской компании, должно войти в состав ключевых направлений повышения эффективности противодействия коррупции.

Необходимо привлечение высококвалифицированных психологов, общественности и средств массовой информации.

В связи с этим внесем дополнение в системный подход противодействия коррупционным проявлениям в сфере госзакупок и дадим ему новое определение.

Системный подход противодействия коррупции в сфере госзакупок — это совокупность юридических, экономических, политических, а также социально-психологических мер, имеющих как тактическое, так и стратегическое действие антикоррупционной направленности.

Учитывая увеличивающиеся масштабы и сложность преступлений в сфере госзакупок, а также необходимость повышения эффективности противодействия коррупции, в 2018 г был принят Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», одной из основных задач которого является совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (3).

Основными мероприятиями, реализуемыми с целью повышения эффективности противодействия коррупции в сфере закупок станут:

- уточнение условий, при которых может возникнуть конфликт интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

- установление требования, направленного на недопущение возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ;

- определение сведений, подлежащих обязательному раскрытию должностными лицами заказчика в целях недопущения возникновения конфликта интересов, а также порядка раскрытия таких сведений;

- установление обязанности участника закупки представлять заказчику информацию в целях выявления обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов с заказчиком;

- установление обязанности участника закупки представлять заказчику декларацию об отсутствии факта привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие участников закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

- проведение обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 млн. руб и 5 млн. руб;

- установление запрета на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также их супругам, близким родственникам и свойственникам;

- установление запрета на осуществление закупок у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
- наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по ведению реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также по определению сведений, подлежащих включению в названный реестр, и порядка их размещения в единой информационной системе в сфере закупок;
- обеспечение условий для своевременного выявления заказчиком обстоятельств, свидетельствующих о возможности возникновения конфликта интересов, в том числе посредством межведомственного информационного взаимодействия;
- установление обязанности заказчиков обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с ФЗ №223-ФЗ;
- установление административной ответственности: юридического лица, его должностных лиц — за осуществление закупки с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ; юридического лица — за предоставление заведомо ложных сведений о непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
- усиление контроля за деятельностью должностных лиц заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд в целях исключения необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней) и за привлечением этих должностных лиц к дисциплинарной и материальной ответственности (3).

По нашему мнению, грамотная реализация полного комплекса представленных в статье мер позволит сдерживать постоянный рост коррупции в сфере госзакупок.

Заключение

В России коррупция в сфере госзакупок товаров и услуг — это самый часто ожидаемый вид преступности, представляющий значительную угрозу не только для российских компаний — участников госзакупок, но и для экономической безопасности страны в целом.

Следовательно, на практике борьба с действиями коррупционной направленности должна представлять собой комплекс мер, охватывающий в полной мере все уровни заключения госконтрактов и носить массовый характер, объединив при этом законодательскую деятельность органов государственной власти, контрольную (аудиторскую) деятельность органов государственного контроля, конкретные направления оперативно-розыскной работы правоохранительных органов по их выявлению и расследованию, деятельность самих компаний — участников госзакупок по внедрению новых технологий, привлечению специалистов в разных областях и использованию новейших методов выявления и предотвращения правонарушений, а также возможности социально-психологического воздействия. Только при комплексном всестороннем и взаимном сотрудничестве можно сдерживать постоянный рост преступности и система госзакупок сможет гарантировать эффективность предоставления общественных услуг, работ и товаров, проведение честных конкурсов, закупок и торгов, а также экономию финансовых ресурсов.

Источники:

- (1). «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
- (2). «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Федеральный закон № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс» Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
- (3). «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы». Указ Президента РФ № 378 от 29 июня 2018 г. // СПС ГАРАНТ Режим доступа: <http://www.garant.ru>
- (4). Сводный аналитический отчет. Режим доступа: <https://www.minfin.ru>.
- (5). Официальный сайт Единой информационной системы закупок. Режим доступа: www.zakupki.gov.ru.
- (6). Отчет о работе Счетной палаты РФ в 2017 году. Режим доступа: <http://www.ksp.mos.ru/>.

Sources:

- (1). "On the contract system in the procurement of goods, works and services for state and municipal needs". Federal law No. 44-FZ of 5 April 2013 // SFOR "ConsultantPlus" Access mode: <http://www.consultant.ru>.
- (2). "On procurement of goods, works and services by certain types of legal entities". Federal law No. 223-FZ of 18 July 2011 // SFOR "ConsultantPlus" Access mode: <http://www.consultant.ru>
- (3). "On the National plan of counteraction of corruption in the 2018 - 2020 years". The decree of the President of the Russian Federation No. 378 of June 29, 2018 // ATP GARANT Access mode: <http://www.garant.ru>.
- (4). Summary analytical report. Access mode: <https://www.minfin.ru>.
- (5). Official website of the Unified procurement information system. Access mode: www.zakupki.gov.ru
- (6). Report on the work of the Accounts chamber of the Russian Federation in 2017. Access mode: <http://www.ksp.mos.ru/>.

Список литературы:

1. Абузаров Р. Убыток от непрозрачных закупок государственных компаний сравнялся с годовыми расходами России на здравоохранение. Режим доступа: <https://goo.gl/kW1Ru0> (дата обращения 12.08.2018).
2. Лавров В. П., Лапин В. О. Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: вопросы выявления и расследования // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2017, № 2 (38). С. 108-113.
3. Мясников В. Коррупцию при закупках переводят в пространство Интернета. Электронные торги стали препятствием на пути модернизации ОПК // Независимое военное обозрение. №32. Режим доступа: <https://goo.gl/L8wRB5> (дата обращения 12.08.2018).
4. Почему Россию включили в пятерку лидеров по экономической преступности // Режим доступа: <https://www.rbc.ru> (дата обращения 12.08.2018).
5. Тресвятская А. Мониторинг закупок за 2017 год: основные цифры и данные. Режим доступа: <https://goo.gl/Vq8d1j> (дата обращения 12.08.2018).

References:

1. Abuzarov R. Loss from non-transparent public procurement companies equal to the annual expenses on health care. Access mode: <http://www.forbes.ru/biznes/360573-milliardy-na-veter-skolko-teryayet-rossiyskiy-byudzheth-na-goszakupkah>
2. Lavrov V. P., Lapin V. O. Crimes in the sphere of procurement of goods, works, services for state and municipal needs: issues of detection and investigation // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia, 2017, № 2 (38).
3. Myasnikov V. Corruption in procurement is transferred to the Internet space. Electronic bidding has become an obstacle to the modernization of the defense industry // "Independent military review" №32. Access mode: <https://vikt-myasnikov.livejournal.com/24806.html>
4. Why Russia was included in the five leaders in economic crime // Access mode: <https://www.rbc.ru>
5. Tresvyatskaya A. Monitoring of procurement in 2017: key figures and data // Access mode: <https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1195-monitoring-2017>

*Работа поступила
в редакцию 19.09.2018 г.*

*Принята к публикации
24.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Федорова А. Ю., Черкашнев Р. Ю., Чернышова О. Н. Повышение эффективности противодействия коррупции в системе государственных закупок // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 300-312. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/fedorova-ayu> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Fedorova, A., Cherkashnev, R., & Chernyshova, O. (2018). The increase of efficiency of counteraction of corruption in public procurement. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 300-312. (in Russian).